

Дни российской науки в Белгородском государственном технологическом университете им. В. Г. Шухова (2 февраля 2023 г.)

«Академическое письмо в работе СНО: место языкового образования в инфраструктуре современного университета»

Чеботарев Марк Алексеевич

Студент (специалист)

Уфимский университет науки и технологий, факультет романо-германской филологии, г. Уфа, Россия

E-mail: chebotarevm@inbox.ru

Здравствуйтесь, дорогие друзья!

Свой сегодняшний доклад я посвящаю академическому письму и тому, чем академическое письмо может быть полезно при организации работы Студенческих научных обществ, и какова вообще роль языкового образования в системе подготовки современного специалиста и будущего учёного.

Начать я думаю стоит с определения академической грамотности: что это такое, что включает в себя этот концепт. По мнению современных исследователей, академическая грамотность — это комплекс языковых знаний, коммуникативных навыков, а также культурных установок в сфере академического дискурса.

Центральным, корневым компонентом академической грамотности является академическое письмо. Именно вокруг него формируются остальные, не относящиеся прямо к письму, но развиваемые через него, смежные навыки. Академическое письмо учёные называют не просто умением правильно писать, но и социальной практикой, через которую усваиваются важные социо-культурные составляющие.

Я сам являюсь руководителем Студенческого научного общества и постоянно сталкиваюсь с проблемой, когда ты первокурсников стараешься вовлечь в науку, но по ту сторону тебя стоят ребята, которые ещё не понимают, что такое наука, как она пишется, каковы академические требования к языку научных работ, из чего должен состоять и как должен быть структурирован текст исследования, как набраться смелости и взяться за написание статьи, что качественная статья из себя представляет.

И в ответ на этот запрос нами был написан и реализован проект «Школа академической грамотности», в котором мы постарались с лингвистической стороны подойти к этой проблеме и сделать образовательный курс, который станет языковым ответом на запросы не только студентов филологов, но и также студентов технического, естественно-научного и социо-гуманитарного профиля.

Этот проект получил поддержку Федерального агентства по делам молодёжи в треке «Точка притяжения» (создание творческого пространства и популяризация научного творчества). Недавно было объявлено об очередном конкурсе Росмолодёжи среди вузов. Именно в нём нам удалось получить успех.

В образовательную часть нашего курса вошло освещение следующих вопросов:

1) языковые знания (лексика, грамматика научного дискурса)

- 2) техника письма (принципы написания аннотации, структурирования предложения, абзаца и всего текста, составления названия статьи)
- 3) культурный аспект (академическая этика, культура коммуникации, цитирование, правомерное заимствование)
- 4) когнитивный аспект (критическое чтение, критическое мышление, последовательность, конкретность, риторика аргументации)
- 5) навыки презентации устных научных докладов.

В России существует и успешно функционирует Ассоциация экспертов по академическому письму «Национальный консорциум центров письма». Он объединяет в себе офисы, которые работают при университетах, и оказывают обучающимся и сотрудникам услуги по обучению академическому письму и по лингвистическому сопровождению публикационной деятельности.

Многие студенты, и не только студенты, но и аспиранты, и опытные учёные понимают, что их владение научным письмом недостаточно уверенное и точное, и возникает запрос на корректуру или перевод статьи. Переводы статей на английский язык и их корректура — это, конечно, история больше коммерческая, чем педагогическая. Сейчас много рекламных объявлений об услугах по научному переводу. Но серьёзные офисы и педагоги всё-таки стараются не заниматься переписыванием статей, а предпочитают **обучать** студентов и формировать у них те навыки, о которых мы говорили. В качестве примера хочу продемонстрировать вам скриншот сайта офиса письма Высшей школы экономики с их девизом.

В рамках нашего проекта ШАГ мы организовали 2 мастер-класса с экспертами этого консорциума. Первым нашим спикером стала Короткина Ирина Борисовна, которая возглавляет Центр академической коммуникации РАНХиГС в Москве. Именно она является пионером академического письма в России. Вторым спикером стала Смирнова Наталья Викторовна, которая представляет Санкт-Петербургский кампус Высшей школы экономики и является тоже крупным исследователем в этой области.

Хочется остановиться на тех возможностях, которые предоставляет академическое письмо:

- то, о чём я говорил и что является очевидным и лежащим на поверхности: это формирование устных и письменных коммуникативных навыков молодого исследователя;
- несмотря на то, что наше мероприятие сегодня проводится в рамках Дней науки, всё-таки заниматься академическим письмом важно далеко не только для тех, кто видит себя в науке, но и для самой широкой студенческой аудитории при написании стандартных учебных работ (курсовых, дипломных, проектных). Через академическую грамотность прививается вообще культура академической среды, и через это происходит академическая социализация. Это очень важно для первокурсников, которых можно с первых шагов учёбы в вузе вовлечь в эту среду и в перспективе развить у них тягу к науке.
- Через привитие широкому кругу студентов академической культуры и письменной академической грамотности косвенно происходит популяризация научного творчества. В последствии это безусловно отражается и на

количестве аспирантов в учебном заведении.

- Снова не о науке — огромная педагогическая значимость академического письма. Такие когнитивные установки как чёткость, логичность, конкретность, связность, последовательность, критичность мышления — всё это прививается через письмо.
- Непосредственно через содействие в публикации в зарубежных журналах мы решаем задачу по продвижению молодёжной российской науки в международном сообществе
- Необходимо отметить, что принципы международного академического письма применимы в равной степени к разным языкам и разным научным отраслям знаний. Поэтому академическую грамотность называют междисциплинарной или над-дисциплинарной компетенцией.

Потенциал проекта и его развитие:

1. Профориентация

Мы планируем создать подобный образовательный курс для учащихся старших классов школ и связать это с профориентационной работой. Во-первых, это решит проблему отсутствия в школьной программе серьёзного изучения характерных особенностей научного текста. Сдерживающим фактором признаётся тот факт, что русский язык и литература в рамках школьного образования сугубо ориентированны на классическую литературу, художественную литературу прошлых веков, а научные тексты не рассматриваются с позиции лингвистики, что приводит к низкому уровню владения навыками академического письма у студентов. Во-вторых, наш образовательный курс заранее начнёт решать вопрос академической социализации: учащиеся будут иметь представление о тех требованиях, которые будут к ним предъявляться в университете → будут готовыми к академической реальности → их успеваемость уже с первого курса будет выше. Я не зря сказал о профориентации. Мы планируем обучать школьников профильных классов на текстах их будущей специализации. Это даст им представление о выбранной науке и повысит осознанность их выбора.

2. Научное волонтерство

Научное волонтерство как движение набирает добрую популярность. Вклад со стороны лингвистики я вижу здесь следующий. Студенты направления подготовки «фундаментальная и прикладная лингвистика» в нашем вузе имеют в своих учебных планах дисциплину «Академическое письмо». Одной из проблем нашего факультета является нехватка базы практик для переводчиков и лингвистов. Мы уверены, что студенты смогли бы в рамках учебной или производственной практики на старших курсах помогать своим товарищам с других факультетов в вопросах лингвистической редакции их работ по нормам академического дискурса. Возможно, делать это под руководством наставников. Это решит проблему учебной практики и внесёт свою лепту в развитие научного волонтерства.

3. Офис

Наш проект стал хорошим заделом для открытия теперь при университете

Офиса или Центра академического письма, подобные тем, которые существуют в других крупных российских университетах. Этот офис может объединить в себе все задачи, которые я перечислил: обучение студентов, обучение преподавателей, обучение письму на русском языке, обучение письму на английском языке, обучение школьников в рамках профориентации, обучение в рамках профориентации студентов СУЗов, перевод и корректура статей, проведение мастер-классов, кураторство над научными волонтерами-лингвистами.

Такой огромный потенциал имеет академическая грамотность. И мы на факультете как лингвисты очень рады, что смогли найти применение своей научной отрасли в решение современных задач, которые стоят перед российской наукой и российскими университетами, и считаем, что этот опыт может быть перенесён и на другие регионы.